

Universidad
de los Llanos®

Compromiso con la paz y el desarrollo regional

REVISTA

Gestión - Organizaciones - Negocios

ISSN **2346 - 3910** (En línea)

Volumen 4 No 1 enero-junio 2017

Revista GEON Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de los Llanos
VILLAVICENCIO - COLOMBIA

ECONOMÍA
INNOVACIÓN
ADMINISTRACIÓN
ORGANIZACIONES
GESTIÓN HUMANA
RESPONSABILIDAD SOCIAL
FINANZAS
MERCADOS
NEGOCIOS
TIC
BRANDING
GESTIÓN
MARKETING
FINANZAS
SOSTENIBILIDAD
NEGOCIOS
MEDIO AMBIENTE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
ECONOMÍA
MANAGEMENT
FINANZAS
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
ECONOMÍA

<http://revistageon.unillanos.edu.co>

revistaGEON

Percepción de Microempresarios Poblanos Ante el Funcionamiento del Instituto Nacional del Emprendedor Como Política Pública por Alfredo Pérez Paredes por Amado Torralba Flores - José Aurelio Cruz de los Ángeles

Perception of Microentrepreneurs in the Public Sector by the National Institute of the Entrepreneur as Public Policy by Alfredo Pérez Paredes by Amado Torralba Flores - José Aurelio Cruz de los Ángeles

Alfredo Perez Paredes
Magister en Administración PhD Administración Pública
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla BUAP
alfredoperez2001@hotmail.com

Artículo recibido 2016/08/30
aceptado 2016/11/24

José Aurelio Cruz de los Ángeles
Magister en Gestión y Administración PhD Administración Pública
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla BUAP
pepejacc52@hotmail.com

Amado Torralba Flores
Magister en Administración PhD Administración Pública
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla BUAP
admon_buap_at@yahoo.com.mx

Resumen

El fenómeno emprendedor ha tomado mayor importancia en los últimos años y es por ello muy importante que los diferentes órdenes de gobierno de cualquier nación, asuma una postura responsable ante este hecho, sobre todo, cuando se identifican cuáles son las principales características y motivaciones que tienen los emprendedores para iniciar una empresa, lo que permite tener una radiografía de cuáles son los requerimientos para que las personas decidan emprender y las que ya lo lograron puedan mantenerse y poder crecer y es por ello que las políticas públicas implementadas para tal fin, cobran una mayor importancia, sobre todo en aquellos países que se encuentran en vías de desarrollo como lo es México.

Lo anterior, permite reflexionar la relevancia que tiene el que los emprendedores que han identificado una buena idea de inversión y los empresarios ya establecidos requieren de un apoyo por lo regular de tipo financiero, que les permita generar condiciones de competitividad y adaptación a los nuevos entornos económicos y sociales, que provocan que los empresarios tengan que ser más innovadores y creativos.

Por ello el presente trabajo de investigación busca analizar cómo perciben los empresarios sobre todos los de tamaño micro y pequeño en el municipio de Puebla en México, una de las políticas públicas implementadas por el actual Gobierno Federal denominado Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), considerando que dos de los objetivos establecidos por este Instituto son: a) Promover un entorno jurídico y reglamentario propicio para el desarrollo de Emprendedores y MIPYMES; b) Fomentar el acceso a financiamiento y capital para emprendedores y MIPYMES.

Estos dos objetivos parecen demasiado alentadores para emprendedores y empresarios de tamaño micro y pequeño, pero se cuestiona ¿Los empresarios micros y pequeños conocen la existencia de este Instituto? ¿Los empresarios micros y pequeños conocen cuales son las categorías de apoyo que ofrece este Instituto? y la respuesta al parecer es que NO y esto resulta un tanto cuestionable porque a pesar de tener una población objetivo claramente definida, tal parece que este segmento tiene pocas posibilidades de tener acceso a estos beneficios que ofrece el INADEM.

Dentro de los resultados obtenidos se observa que el Instituto no es tan conocido entre los empresarios y aquellos que lo conocen, no cuentan con la información necesaria, para identificar cuáles son los tipos de apoyos que pueden recibir, y mucho menos los requisitos que deben cumplir para tal fin, lo que demuestra la necesidad de difundir aún más esta política diseñada para empresarios.

Se puede concluir que el Instituto Nacional del Emprendedor tiene muy bien definido cuál es el alcance que se puede tener con los diversos apoyos que ofrece, lamentablemente los potenciales beneficiarios no cuentan con la suficiente información para hacer uso de ellos.

Palabras clave: Emprendedores, Empresas, Política Pública, Gobierno y Competitividad.

Abstract

The entrepreneurial phenomenon has become more important in recent years and it is therefore very important that the different orders of government of any nation, assume a responsible position before this fact, especially, when they identify what are the main characteristics and motivations they have The entrepreneurs to start a company, which allows to have an X-ray of what are the requirements for people to decide to undertake and those who have already achieved it can be maintained and able to grow and that is why public policies implemented for this purpose, charge a Greater importance, especially in those countries that are developing, such as Mexico.

This allows us to reflect the relevance of the fact that entrepreneurs who have identified a good investment idea and already established entrepreneurs require regular support of a financial type that allows them to generate conditions of competitiveness and adaptation to new environments Economic and social, that cause that the entrepreneurs have to be more innovative and creative.

For this reason, the present research seeks to analyze how entrepreneurs perceive all micro and small size in the municipality of Puebla in Mexico, one of the public policies implemented by the current Federal Government called INADEM (National Institute of Entrepreneurs) That two of the objectives established by this Institute are: a) To promote a legal and regulatory environment conducive to the development of Entrepreneurs and MSMEs; B) Promote access to finance and capital for entrepreneurs and MSMEs.

These two objectives seem too encouraging for entrepreneurs and entrepreneurs of micro and small size, but is questioned Are small and micro entrepreneurs aware of the existence of this Institute? Do micro and small entrepreneurs know what categories of support this Institute offers? And the answer apparently is NO and this is somewhat questionable because despite having a clearly defined target

population, it seems that this segment has little chance of having access to these benefits offered by INADEM.

The results show that the Institute is not so well-known among entrepreneurs and those who know it, they do not have the necessary information to identify the types of support they can receive, let alone the requirements they must meet To this end, which demonstrates the need to further disseminate this policy designed for entrepreneurs.

It can be concluded that the National Institute of the Entrepreneur has very well defined the scope that can be had with the various supports that it offers, unfortunately the potential beneficiaries do not have enough information to make use of them.

Keywords: Entrepreneurs, Business, Public Policy, Government and Competitiveness.

Introducción

Los momentos actuales en las naciones y sobre todo en las que se encuentran en economías en vías de desarrollo requieren generar un entorno que favorezca el fortalecimiento y la creación de nuevas empresas, con el propósito de fortalecer las economías a través de la generación de nuevos empleos y por ende la generación de una derrama económica que incentive el ofrecimiento de nuevos productos o servicios.

Sin embargo, esto no sería posible si el gobierno no participa en este proceso, sobre todo con la generación de políticas públicas que propicien estas situaciones y fomente el espíritu empresarial entre los integrantes de la comunidad. Por lo antes expuesto resulta primordial crear un ambiente empresarial que logre mayores estándares de competitividad regional y nacional, propiciado por políticas gubernamentales, fundamentadas en marcos normativos en el orden federal, estatal y municipal.

Por ello en México resulta primordial al igual que en otros países de Latinoamérica impulsar y fomentar la creación de nuevas empresas generadoras de una serie de beneficios que se vean plasmados en los diferentes sectores de la sociedad, sobre todo al reconocer la importancia del fenómeno del emprendedurismo que ha ido adquiriendo en los últimos años.

En el estudio realizado por Bartelsman, Haltiwanger y Scarpetta (2004), se encontró que entre el 61 y el 87% de las empresas que se crean en un año, siguen operando al segundo año.

En México, el total de firmas que sobreviven al primer año de operación rebasan el 60% de las originalmente creadas, mientras que al séptimo año, 27% de las empresas continúan operando. Para este año, las firmas emplean al 105% del personal que tenían al abrir la empresa, es decir, un negocio que comenzó con 20 empleados, si logra sobrevivir a su séptimo año, contará con 41 trabajadores.

En el estudio de México, se encontró que la implementación de las “one stop shops” a través del Sistema de Apertura Rápida de Empresas coordinado por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), propició un incremento directo en la creación de empresas (5%) y la generación de empleos (2.8%).

En particular, se encontró que, en Guadalajara, a un año de la introducción de las “one stop shops”, se crearon 5,520 nuevas empresas y 18,768 empleos. Por lo que se espera que después de siete años, 1,510 empresas de las originalmente creadas, sobrevivan; y empleen a 19,707 trabajadores.

Una reducción de 10 días en el procedimiento para abrir una empresa, genera un incremento en la inversión del 0.3% y un

crecimiento del 0.36% en la tasa de crecimiento de Producto Interno Bruto nacional.

Como se observa se han realizado acciones muy concretas para estimular la creación de nuevas unidades económicas en el país, sin embargo, más adelante se presentarán algunas de las políticas que se han implementado para fomentar y estimular primero la creación y luego el fortalecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) en México.

Lo anterior da pauta para la presentación del presente trabajo en donde primero se realizará un planteamiento de tipo conceptual y teórico acerca del tema de emprendedurismo y las políticas públicas.

Posteriormente se presentará al Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) como parte de una política pública implementada por el Gobierno Federal en México como estrategia para el fortalecimiento y creación de nuevas empresas.

A continuación, se presentará la metodología implementada para medir la percepción de los ciudadanos en el Municipio de Puebla, en relación al INADEM, toda vez que se considera que esta política no es totalmente conocida.

Por último, se presentan los resultados obtenidos en el instrumento aplicado y las conclusiones a las que se llegan después de revisar dicho análisis.

Marco Teórico

Los emprendedores a nivel internacional han tenido mayor importancia, sobre todo por que contribuyen a la generación de nuevos empleos y mayor desarrollo de las naciones, por ello es que existen organismos a nivel internacional que se interesan por saber cuáles son las características de las personas que deciden iniciar una nueva empresa.

Un ejemplo claro de esta situación es el estudio denominado Monitor Global de Emprendedurismo (GEM), por sus siglas en

Inglés que mide a nivel internacional el fenómeno, este importante estudio fue iniciado por la Babson College y por la London Business School en 1999, actualmente se han integrado Universidad del Desarrollo, Universiti Tun Abdul Razak, Tecnológico de Monterrey, International Development Research Centre, International Council for Small Business, quienes vigilan que se conformen equipos de trabajo en cada país participante, adaptando la metodología del organismo de acuerdo a las características de cada nación, debido a que sus condiciones políticas, económicas y sociales son muy diferentes entre sí. Inclusive resultan diferentes las mismas regiones que conforman un país, por lo que los resultados arrojados, en ocasiones parecen no ser tan certeros por que las muestras a las que se les aplica los instrumentos en ocasiones son muy reducidas y por ello parecen ser no tan confiables.

Para México los resultados generados en el informe del año 2013, que fue con el que se realizó la comparación en este trabajo, parecen ser muy optimistas pero las condiciones no son las mismas en las diferentes entidades federativas por ello, el interés de conocer cuáles son las características de los emprendedores en el municipio de Puebla.

Lo que justifica realizar este trabajo es la necesidad de identificar cuáles son las competencias emprendedoras de los empresarios en el Municipio de Puebla, sobre todo considerando que es necesario fomentar el espíritu emprendedor y para ello se requiere conocer cuáles son las competencias que más se utilizan o se desarrollan cuando las personas dieron el paso de aperturar una nueva empresa, aunque no siempre lo hagan en la formalidad.

La información generada en el Informe del GEM México 2013, muestra algunas realidades que hace necesario identificar que competencias se requieren para mejorar los niveles de creación de empresas, en la siguiente tabla se muestran algunos aspectos que deben analizarse.

Tabla 1

Distribución porcentual de actitudes y percepciones de la población adulta frente al emprendimiento en México 2010-2013.

Impresiones sociales	2010	2011	2012	2013
Percibe buenas oportunidades de iniciar un negocio en los próximos 6 meses	55.6	43.4	45	53.6
Tiene las habilidades necesarias para iniciar un negocio	64.6	60.6	62.3	58.5
Actitud frente al fracaso	33.4	32.7	32.5	33
Tiene planes de iniciar un negocio en los próximos tres años.	22.3	25.8	22.9	23.5

Fuente: Informe GEM México, 2013, Página 54

Primero se muestra que existe una percepción de los encuestados para crear una empresa en el año 2013 del 53.60 %, lo que representa un factor positivo.

Sin embargo, en la parte de considerar si tienen las habilidades necesarias para iniciar un negocio, se percibe una cantidad a la baja en relación al año 2012, lo que muestra que las personas consideran que se debe mejorar esta parte.

El enfrentar el fracaso crece levemente, pero el porcentaje por sí mismo, refleja que muchas personas que han tenido malas experiencias con las empresas no desean volver a vivirlo.

Por último, el porcentaje del 23.5% muestra muy poca variación en comparación de los años anteriores, pero indica un deseo de generar su propia empresa.

Los datos son interesantes, sin embargo, pero la parte de las habilidades y competencias que requieren los empresarios son fundamentales para garantizar la supervivencia de la empresa y el no contar con ellas sin duda reflejan un gran problema.

Por lo tanto, los objetivos que se pretenden alcanzar son:

1. Identificar cuáles son las competencias emprendedoras en el Municipio de Puebla y cuál es su nivel de importancia.

2. Proponer algunas estrategias para fomentar estas competencias emprendedoras en el Municipio de Puebla.
3. Dejar esta investigación como antecedente, para realizar trabajos futuros de Investigación.

A continuación, se realiza una revisión teórica sobre la temática que se utiliza en el presente trabajo.

Concepto Emprendedor

Es importante considerar que la actividad empresarial y emprendedora ha tenido sus orígenes desde el siglo XVIII y sin duda, las características personales de los empresarios de ese momento y el contexto de tipo político, económico y social, influyeron en el desarrollo de sus capacidades y competencias, y conforme evolucionan las sociedades, los emprendedores en diferentes momentos históricos, han contribuido al crecimiento socioeconómico de las diferentes sociedades.

Por lo antes mencionado, se destina esta parte del manuscrito para presentar términos como el de emprendedor, toda vez permitirán comprender el resto del documento.

Se puede decir que en 1755 el francés (Cantillon, 1978:22) indicó que “son empresarios, y ya se establezcan con un capital para desenvolver su empresa, o bien sean empresarios

de su propio trabajo, sin fondos de ninguna clase”; por otra parte (Herbert y Link, 1989:39) define al empresario como aquella persona que puede “asumir riesgos como el de crear una empresa y las de innovar”; también la Real Academia Española (2014) lo interpreta como “Titular propietario o directivo de una industria, negocio o empresa”. y por último se menciona lo que expresa (OCDE, 2012:114) “Los empresarios estimulan la innovación al desarrollar productos, servicios, procesos nuevos o mejorar los existentes”, lo anterior muestra claramente los primeros antecedentes del término emprendedor que refleja aquella capacidad de crear, innovar y asumir riesgos con el propósito de fomentar y desarrollar la actividad empresarial, considerando también las definiciones de empresarios que se generan de acuerdo a los tiempos actuales.

Por otra parte el proceso de creación de empresas debe considerar diversos aspectos que tienen que ver con los mercados, las condiciones económicas, la integración de los diferentes sectores productivos, el marco legal y el financiamiento, sin hacer de lado los aspectos personales y el comportamiento de los emprendedores, y es por ello que las diferentes instancias a nivel nacional o internacional debieran generar las condiciones necesarias para fomentar el espíritu emprendedor y la creación de las empresas, tal y como se promovió por la Unión Europea a través del (Consejo Europeo, 2000) en el mes de marzo, que menciona “La competitividad y el dinamismo de las empresas dependen directamente de un clima regulador que motive la inversión, la innovación y el espíritu empresarial. Se requieren mayores esfuerzos para reducir los costes de la actividad empresarial y suprimir trámites burocráticos innecesarios, elementos ambos especialmente onerosos para las PYME”, lo anterior refleja la importancia de fomentar el espíritu emprendedor orientando a fomentar las diferentes competencias que las personas requieren para la generación de nuevas empresas.

Se iniciará presentando la relevante definir la importancia que tiene el emprendedurismo en México y para ello se presentaran algunos conceptos relacionados con

el fenómeno emprendedor y que permita visualizar como se encuentra el país.

Primero que nada, se definirá lo que es un emprendedor y según Castro (2011:5) considera “el emprendedor es una persona que percibe la oportunidad que ofrece el mercado y ha tenido la motivación, el impulso y la habilidad de movilizar recursos con el fin de apropiarse de dicha oportunidad”

Por otra parte, Leiva (2012:21) explica el concepto de emprendedores empresarios “aquellas personas, hombres y mujeres, que detectan oportunidades de negocios y las aprovechan, beneficiándose con eso ellos mismos, pero a la vez la sociedad, pues generan múltiples beneficios: empleo, mejor distribución de la riqueza, incremento de la competencia o las exportaciones y el desarrollo socioeconómico en general”.

Como se observa los emprendedores son una pieza fundamental para el crecimiento y desarrollo de la economía de cualquier país o nación, requiere de su capacidad para visualizar la creación de nuevas empresas a través de las diferentes características que tienen como son la flexibilidad, innovación, liderazgo, trabajo en equipo, no temor al riesgo, creatividad y visión.

El acto de emprender ha sido un factor que cada vez toma mayor relevancia dentro de la actividad económica, porque sin duda es el paso previo para el nacimiento de los nuevos empresarios que se encargaran de arriesgar sus recursos, con el propósito de genera empleos y ofrecer productos o servicios que resuelvan una problemática específica de un sector determinado de la sociedad.

La Construcción de Políticas Públicas

El funcionamiento de cualquier gobierno se fundamenta en la tarea de ejercer la dirección general de una comunidad política, en un orden federal, estatal o municipal. Históricamente se identifican dos formas de gobierno que son la monarquía y la república. En el caso de la primera es la forma en que el jefe de

Estado centra el poder estatal que recibe y que hereda.

En el caso de la Republica el jefe de Estado es electo por los ciudadanos de manera directa o indirecta y según González(2007:401) “La republica por su parte, es aquella forma de gobierno en la cual el Jefe de Estado es designado por elección popular, que se renueva en lapso relativamente corto de años”, esta situación es la que prevalece en la mayoría de los gobiernos Latinoamericanos y sin duda la forma en que se ejerce el poder, determina el adecuado funcionamiento del gobierno respectivo y entonces el “que se hace” y “como se hace” implica un proceso de gobernabilidad, que conlleva realizar un conjunto de procesos y adaptaciones al marco jurídico y de la Administración Pública, con el propósito de mejorar la relación con la ciudadanía y para generar un adecuado proceso de toma de decisiones, el cual mejora importantemente, cuando existe la participación ciudadana.

Para lograr lo anterior es importante utilizar diversos mecanismos o instrumentos y uno de ellos es la Política Pública, que se convierte en un medio de intermediación entre el gobierno y la sociedad. Lo anterior se explica porque el gobierno debe tener la visión y la capacidad de transformar las demandas de la ciudadanía que cada vez son más frecuentes en adecuadas políticas públicas que generen un beneficio al mayor número posible de ciudadanos en función del óptimo de Pareto que según SUBDERE (2002:140) representa la “situación en la cual es imposible que la totalidad de los individuos salgan beneficiados de algún tipo de intercambio adicional. En otras palabras, no se puede mejorar la posición de A sin perjudicar a B” lo anterior refleja que dichas políticas públicas siempre deben beneficiar a más personas que las que perjudica en función de las decisiones que toma.

Lo anterior obliga a definir política pública, entendiéndola como el conjunto de acciones que buscan resolver un problema específico de la sociedad, que son formulados y aplicados por sector público, sin dejar de lado al

sector privado y social, para generar la mejor toma de decisiones. Para entender lo anterior se toma en consideración lo que expresa May (2003) “Las políticas públicas establecen los cursos de acción para abordar los problemas. Típicamente suelen contener un conjunto de intenciones de objetivos, una mezcla de instrumentos o medios para la consecución de las intenciones, una designación de entidades gubernamentales o no gubernamentales encargadas de llevar a cabo las intenciones, y una asignación de recursos para lastareas requeridas”.

Adicionalmente se presenta lo que considera Chandler y Plano (1988:107) “Las Políticas Públicas son las acciones de gobierno, es la acción emitida por éste, que busca cómo dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad, como señala” lo expuesto anteriormente refleja como las acciones del gobierno se deben entender como uso estratégico de recursos para aliviar los problemas nacionales.

Por otra parte, las Políticas Públicas según Peters (2015:4) son “el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno, actuando directamente o a través de agentes, y que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos”. Pallares señala: las Políticas Públicas deben ser consideradas como un “procesos decisionales”, un conjunto de decisiones que se llevan a cabo a lo largo de un plazo de tiempo.

Como se observa las Políticas Públicas se relaciona con generar un conjunto de acciones y reglas que permita dar respuestas a los intereses de las personas que tienen demandas, por parte de los ciudadanos que, a pesar de ser diferentes, forman parte de una sociedad cada vez más observadora y exigente.

Resulta importante identificar los tipos de Políticas Públicas que se pueden presentar en un gobierno debido a que las circunstancias y características que tienen cada una de las demandas sociales es diferente, por lo que deben atenderse de manera adecuada para ser resueltas, a continuación, se presentan una clasificación de las mismas que en este caso son las promotoras, Protectoras de bienes considerados de interés

público, Reparadoras de un daño y las sancionadoras, tal y como se muestran y explican en la siguiente tabla.

Tabla 2

Tipos de Políticas Públicas.

Políticas Públicas	
Promotoras	Se aplica a aquellas directrices que promueven un tipo específico de actuación considerando conveniente para resolver problemas de interés público. Las políticas promotoras suelen apoyarse en dispositivos ideológicos. Estas estrategias pueden ser insuficientes para lograr el cambio deseado, pues los individuos no son completamente libres para asumir sus decisiones; por ello es realizar intervenciones complementarias modificando el entorno de las personas, apoyando el cambio de comportamiento con acceso a los recursos necesarios, creando incentivos y poniendo en marcha medidas administrativas o jurídicas.
Protectoras de bienes considerados de interés público	Protegen a un sector de la sociedad frente a una amenaza previamente detectada; El éxito de estas políticas puede depender de la capacidad del Estado para neutralizar la fuente de amenaza. La política puede respaldarse en los fundamentos jurídicos y éticos.
Reparadoras de un daño	Pretenden revertir los efectos de un daño considerado de interés público; la gestión de estas políticas puede demandar estrategias complementarias: desarrollo de una normatividad que legitime la reparación. Estas políticas demandan también el desarrollo de una adecuada fundamentación jurídica, educación y sistemas de vigilancia dirigidos a detectar y controlar oportunamente la amenaza.
Sancionadoras	Pretenden desestimular un tipo de comportamiento practica contraria a los intereses públicos y corregir el desequilibrio producido por la vulneración de la norma; la sanción puede considerarse un acto necesario, pero no deseado, en el sentido de que se le aplica para asegurar la norma cuando no se ha logrado evitar la infracción por otros medios.

Fuente: Elaboración propia con información de (Gómez, 2012, p. 227).

Como se observa los diferentes tipos de políticas públicas le permiten al gobierno, establecer los mecanismos necesarios para resolver las diversas situaciones que se puedan presentar utilizando los medios y facultades que se le han conferido al ser electo.

Por lo mencionado anteriormente, resulta fundamental al formular una política pública, identificar cuáles serán las herramientas e instrumentos que se utilizaran para su implementación, obviamente dependen mucho del tipo de actores que intervienen en ella, y que se diseña en función de resolver un problema o una situación determinada, por ello el gobierno a través de sus instituciones debe elaborarlas considerando los recursos financieros, organizativos y políticos, normativos, Humanos y Tecnológicos y Cognitivos que se explican en la tabla 3.

Tabla3

Recursos utilizados en las Políticas Públicas.

Recursos	Descripción
Financieros	Es indiscutible la necesidad de los recursos financieros para que la Administración Pública pueda materializar políticas públicas. Estas se ciñen a un marco financiero que establece el propio Estado en cada año de ejercicio presupuestario.
Organizativos y Políticos	Dentro del juego de poder que cubre todo el ciclo de las políticas, los recursos organizativos son utilizados por diferentes actores para obtener ciertos resultados. Dentro del proceso de diseño y formulación distintos grupos de interés de la Sociedad Civil que intervienen en la discusión de una política pública se organizan a fin de movilizarse para hacerse escuchar.
Normativos	Una de las potestades que caracterizan al gobierno y principalmente a la administración pública, es el uso de normas para hacer cumplir y ejecutar las decisiones tomadas por el Gobierno. La aplicación de una política pública supone la mayor de las veces la obediencia por parte de algún sector en beneficio de otro.
Humanos	Dentro del ciclo de políticas se pueden observar dos momentos analíticos en los cuales los recursos humanos son movilizados por parte del Estado, para concretar una decisión gubernamental, hablamos de la ejecución y evaluación.
Tecnológicos y Cognitivos	Sugiere que aquellos actores que cuenten con la mayor cantidad de recursos para negociar, influir, obstaculizar, tendrán mayores probabilidades de imponerse en los conflictos dirimidos por la vía democrática.

Fuente: Elaboración propia con información de Santibañez, Barra & Ortiz

Se observa claramente que el diseño y formulación de una Política Pública no es tan fácil, si no se cuentan con los recursos y elementos necesarios para su implementación y evaluación.

Ciclo de la Política Pública

Para terminar este apartado de la ponencia, se presentan los diferentes elementos que conforman el ciclo de la política pública que se muestra en la siguiente figura.

A continuación, se explica cada una de las etapas del ciclo de la Política Pública:

1. La incorporación de un tema como parte de una política pública requiere de un proceso previo, el haber sido socialmente problematizada y políticamente visibilizada para así llegar a ser parte de la agenda pública.
2. Al reconocer la situación problemática e incorporada formalmente en la agenda pública, se genera un proceso en donde se

define el problema, cuáles son sus causas y las soluciones más apropiadas para resolverlo.

Figura 1. Ciclo de la Política Pública. Fuente: Elaboración propia con información de Subdere & Morales (2009).

3. Reside en determinar la solución al problema considerada como la más apropiada entre las distintas alternativas. Esto requiere resolver tres cuestiones: formular las alternativas de solución; su evaluación y jerarquización, y selección de la alternativa a implementar.
4. Una vez determinada la alternativa de solución frente al problema, es necesario explicitar la decisión adoptada mediante: un enunciado formal, objetivos, metas e indicadores a utilizar.
5. La etapa de implementación de la política pública consiste en el diseño del conjunto de proyectos o programas, a partir de los cuales se llevará a cabo. Para ello es necesario identificación de las intervenciones

existentes; formulación de la cartera de proyectos; el resguardo de la coherencia de la política pública; la evaluación ex-ante de su impacto; la ratificación de la implementación del diseño; la negociación multi-nivel; y la construcción legal de instrumentos.

6. La formulación de política pública se supone que debe contribuir a la solución del problema o al menos a la reducción de la carga del problema. Durante la etapa de evaluación del ciclo de la política, estos resultados intencionados de las políticas pasan a ocupar el centro de atención.

Como se observa, todas estas fases representan la construcción adecuada de las políticas públicas y en el caso que nos ocupa que es la creación y fortalecimiento de las empresas en México, se conformaron de estas etapas, a continuación, se presentan algunas políticas públicas desarrolladas en México.

Políticas Públicas Orientadas a las Empresas

Como se mencionó anteriormente, la formulación de las políticas públicas requiere de identificar una problemática determina y para el caso de las empresas en América Latina, requiere de una atención especial, toda vez que representan el motor productivo de cualquier nación y requieren del apoyo de cada uno de sus gobiernos para crear nuevas empresas, además de fortalecer a las ya existentes siendo más competitivas.

A continuación, se presenta el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) que es un organismo de carácter regional intergubernamental, formado el 17 de octubre de 1975 mediante el Convenio de Panamá y que actualmente cuenta con su sede en Caracas, Venezuela. Cabe mencionar que el SELA principalmente se orienta a promover (SELA, 2015) “un sistema de consulta y coordinación para concertar posiciones y estrategias comunes

de América Latina y el Caribe, en materia económica, ante países, grupos de naciones, foros y organismos internacionales e impulsar la cooperación y la integración entre países de América Latina y el Caribe”, lo que muestra claramente que estas estrategias están orientadas a impulsar acciones muy concretas en términos económicos y el tema empresarial, sin duda es un tema que contribuye al crecimiento y desarrollo de las naciones, como ya se ha explicado en párrafos anteriores.

Preocupado por este tema se ha centrado en tres objetivos indispensables, que son los siguientes:

1. Apoyar las iniciativas y esfuerzos de los estados miembros del SELA para la implementación efectiva de estrategias e instrumentos de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) mediante políticas públicas que dinamicen el comportamiento de este tipo de firmas mediante actividades de asesoría, asistencia técnica y cooperación.
2. Recoger y difundir información sobre buenas prácticas en el diseño y la implementación de políticas públicas que expresen los esfuerzos de los países de la región para fomentar a las MIPYMES.
3. Promover reuniones de intercambio entre los diversos actores involucrados en las políticas de apoyo a MIPYMES, para el intercambio de experiencias, modalidades de implementación y análisis de las diferentes actuaciones.

No se puede pensar que toda la estructura empresarial, conformada por todas las unidades económicas de un país, puedan actuar de manera independiente y aislada, por ello los objetivos aquí planteados, pueden contribuir a

diseñar estrategias de promoción e intercambio de experiencias que sean útiles para los empresarios y los emprendedores que algún día quieran dar el siguiente paso.

Lo interesante es conocer si las diversas políticas públicas desarrolladas e implementadas en cada uno de los países realmente han tenido un impacto, pero lamentablemente no siempre existe un seguimiento en este sentido, por ello se plantea en esta parte de trabajo conocer algunos datos que el propio SELA ha publicado en relación a dichas políticas y lo que muestra ser un tema no menor en los países de Latinoamérica, por ello se presenta algunos datos.

MIPYMES en la región

Algunas de las características comunes de las micros, pequeñas y medianas empresas en América Latina pueden ser las siguientes:

Constituyen entre el 95 y el 99% de las empresas de la región.

Representan una fuente importante en términos de empleo.

En términos de producción son muy bajos.

Poca representatividad en las exportaciones directas.

Lo anterior se confirma con la información de las tablas 3, 4 y 5. En la tabla 4 se observa que países en la mayoría se cumple el criterio de que las micros y pequeñas empresas representan más del 97% del total de las empresas lo que refleja la enorme importancia que tienen al interior de sus respectivos países, sin olvidar, que si bien es cierto son las de mayor representatividad, son las más vulnerables y con mayores probabilidades de cierre. Perú representa el menor porcentaje de empresas grandes, contrario a lo que sucede con Chile y Uruguay con el mayor porcentaje de empresas grandes.

Tabla 4 *Porcentaje de número de empresas por país.*

País	Micro	Pequeñas	Medianas	Grandes
Argentina	81.6	16.1	1.9	0.4
Brasil	85.4	12.1	1.4	1.0
Chile	90.4	7.8	1.2	0.6
Colombia	93.2	5.5	1.0	0.3
El Salvador	95.4	3.8	0.6	0.2
Ecuador	96.8	2.5	0.5	0.2
México	95.5	3.6	0.8	0.2
Perú	98.1	1.5	0.34	0.02
Uruguay	83.8	13.4	3.1	0.6
Trinidad y Tobago	79.6	17,5	2,4	0,5

Fuente: SELA, Políticas Públicas de apoyo a las MIPYMES en América Latina y el Caribe, Venezuela, 2015

Adicionalmente se presenta el aporte a las fuentes de empleo total de los mismos países menos Uruguay, que se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 5 *Porcentaje de fuentes de empleo por país según tamaño de empresa.*

País	Micro	Pequeñas	Medianas	Grandes
Argentina	12.7	19.1	19.9	48.5
Brasil	18.8	21.6	12.2	47.4
Chile	25.0	24.0	14.0	37.0
Colombia	50.6	17.5	12.8	19.1
El Salvador	44.0	17.0	14.0	25.0
Ecuador	66.6	8.6	6.2	18.6
México	45.6	23.8	9.1	21.5
Perú	77.7	10.5	6.4	5.4
Trinidad y Tobago	12.1	28,7	28.6	30,7

Fuente: SELA, Políticas

Públicas de apoyo a las MIPYMES en América Latina y el Caribe, Venezuela, 2015

Se observa en la tabla 5 que países tales como Ecuador y Perú cuentan con un porcentaje superior de microempresas que generan fuentes de empleo, contrario a lo que sucede con Argentina y Trinidad y Tobago con los porcentajes más bajos. Por último, el SELA presenta una tabla en donde se muestra la contribución de las micros y pequeñas empresas en 4 países que son México, Brasil, Argentina y Chile, con los porcentajes que se muestran en la tabla 6.

Tabla 6 *Porcentajes de empresas que aportan empleo, PBI y exportaciones.*

Factor	Microempresas	Pequeñas Empresas	Medianas Empresas	Grandes Empresas
Empleo	30.4	16.7	14.2	38.7
PBI	7.3	9.8	11.4	71.5
Exportaciones	0.2	1.8	6.4	91.6

Fuente: Fuente: SELA, Políticas Públicas de apoyo a las MIPYMES en América Latina y el Caribe, Venezuela, 2015.

Con base a la información de la tabla 6 se observa que se cumple con lo planteado

anteriormente en donde se manifiesta que las micro y pequeñas empresas, contribuyen muy poco con el Producto Interno Bruto y con las

Exportaciones de sus respectivos países, lo que refleja las enormes carencias y debilidades que tienen y por ello son candidatos naturales a recibir mayor apoyo, para fortalecerlas y evitar su cierre.

Ante el panorama presentado a nivel América Latina, en México se percibe que los diferentes periodos del Gobierno Federal han realizado esfuerzos importantes por fortalecer al sector empresarial y esto se demuestra a través de la evolución de la política empresarial como se muestra en la tabla 7.

Tabla 7
Política Empresarial en México.

Periodo	Programas	Objetivos	Acciones
2001-2007	Ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa (2000).	Articular el conjunto de políticas, estrategias, acciones e instrumentos para apoyar la competitividad de las MIPYME. Establecer las bases para la planeación (federal y estatal), formulación y ejecución de las políticas públicas e integrar el sistema general de información y consulta de las MIPYME.	Creación de la Subsecretaría para la micro, pequeña y mediana empresa (SPYME). Puesta en marcha de Fondo MIPYME. Creación del Consejo Nacional de la Micro Pequeña y Mediana Empresa.
2008-2013	Programa Avance CONACYT. Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PyME). Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA).	Buscan apoyar a las empresas, en particular a las de menor tamaño, y a los emprendedores con el propósito de promover el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de apoyos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas.	Facilitar recursos y permitir acceder a capital con otros inversionistas, para desarrollar y consolidar negocios de alto valor agregado. Desarrollo de sus sistemas logísticos y fomentar la reconversión de las centrales de abasto e modernos centros logísticos de abasto

Fuente: Elaboración con datos de la Secretaría de Economía.

En la tabla 7 se presentaron algunas de las políticas desarrolladas en México del periodo 2001 al 2013, sin embargo, para la presente ponencia se hará referencia al Instituto Nacional de Emprendedores (INADEM) considerada como una política pública para la creación de empresas en México, debido a que cuenta con todas las características que se han mencionado en párrafos anteriores, por ello se presentará en el siguiente apartado.

INADEM Como Política Pública

Primero que nada se mencionará que el origen de este instituto surge a partir del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2013, en donde se crea el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, cuyo objeto consiste en instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional para aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar social, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y productividad empresarial.

Primero que nada, se considera que es una política pública promotora debido a que surge para apoyar a la creación de nuevas empresas debido a que muchos de los programas que administra el INADEM, están orientados al apoyo para emprendedores, además partiendo de la teoría revisada se encuentra que se crea para resolver una problemática a nivel nacional lo que la vuelve incluyente, debido a que se sin importar la vocación productiva de las diferentes regiones que conforman el país, la política busca beneficiar a los micros, pequeños y medianos empresarios.

También se observa que forma parte de una ideología que el actual Presidente de la Republica Enrique Peña Nieto tiene, toda vez que cuando fue Gobernador del Estado de México, creo en diciembre de 2005 el Instituto Mexiquense del Emprendedor y ahora lo retomo como una política pública a nivel nacional.

Por lo antes mencionado se considera que cumple con los criterios de una política pública promotora.

Ahora se revisarán cuáles son los recursos que se utilizan para el desarrollo de la política pública:

1. Recursos financieros: el INADEM cuenta con presupuesto para ejecutar todos los programas que se ofertan debido a que es considerado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, en donde en el

presente año le asignaron cerca de \$91.000.000.00 de dólares.

2. Recursos Organizativos y Políticos: Esta parte se identifica cuando se observa que el INADEM funciona a través de un Consejo Consultivo que se conforma de Funcionarios públicos, pero además se integran instituciones educativas y empresariales, aunque solo tienen uso de voz, pero no de voto.
3. Recursos normativos: Para su funcionamiento cuenta con una normativa específica que es Reglamento interno de la Secretaria de Economía y las Reglas de Operación del Fondo Nacional del Emprendedor, además de sus manuales de Procedimientos y organización.
4. Recursos humanos: Cuenta el INADEM con su propio personal operativo tanto a nivel central como en cada una de las Entidades Federativas lo que le permite ejecutar todos sus programas.
5. Recursos Tecnológicos y Cognitivos: Actualmente el INADEM, cuenta con su propia página de internet en donde se pueden consultar las diversas convocatorias que ofrecen, cuenta con diversos tutoriales e inclusive se pueden realizar algunos trámites.

Como se observa también se cumple con todos los recursos necesarios para poder funcionar como una política pública orientada a la creación de nuevas empresas y fortalecimiento de las ya existentes, a continuación, se presentan algunos de los programas más representativos.

1. Programa Emprendedores: Fomentar el espíritu emprendedor y la cultura empresarial en nuestra sociedad a través del desarrollo de habilidades empresariales y crear un semillero de proyectos emprendedores a mediano plazo, que acudan a las Incubadoras que integran el Sistema Nacional de Incubación de Empresas

2. Programa Incubadoras de Empresas: Brindar a los emprendedores que desean iniciar un negocio, servicios integrales de consultoría y acompañamiento empresarial, evaluando la viabilidad técnica, financiera y de mercado de su plan de negocios a través de las incubadoras que integran el Sistema Nacional de Incubación de Empresas.
3. Programa Capital Semilla: Otorgar apoyo financiero a los proyectos viables de emprendedores, para la formación y arranque de nuevos negocios egresados de las incubadoras reconocidas por el Sistema Nacional de Incubación.

Estos programas son los que se orientan principalmente en la creación de empresas, aunque también existe un programa denominado Franquicias que es un programa que pone al alcance de más mexicanos la posibilidad de emprender un nuevo negocio con el apoyo y experiencia de una empresa franquiciante, aumentando sus probabilidades de éxito y apoyando la creación permanente de más y mejores empleos. Apoya la evolución de negocios exitosos independientes a ser empresas franquiciantes. Así mismo, apoya la modernización, promoción y consolidación de los modelos de franquicias existentes.

De todos estos programas se conjuntan en la Red Nacional del Emprendedor que también se visualiza como una política pública y es por ello que a continuación se presenta.

Red de Apoyo al Emprendedor

En esta parte se presentará la importancia que tiene la Red de Apoyo al Emprendedor, sobre todo reconociéndola, como una política pública que busca impulsar el actual Gobierno Federal con el propósito de estimular el espíritu emprendedor y el desarrollo de las MIPYMES, considerando que representan una verdadera área de oportunidad de crecimiento económico para el país.

Como Red de Apoyo al Emprendedor se entiende como estrategia de articulación, vinculación y apoyo integral a emprendedores y MIPYMES que incluye apoyos públicos y privados para que las buenas ideas encuentren un lugar propio para crear y transformar empresas. Lo anterior refleja los elementos necesarios que conforman una Política Pública y que buscan apoyar a los emprendedores y empresarios.

Para lograr lo anterior el INADEM cuenta con una estructura que se conforma de:

1. Una Coordinación General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento.
2. Una Dirección General de Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional.
3. Una Dirección General de Programas de Desarrollo Empresarial.
4. Una Dirección General de Programas de Emprendedores y Financiamiento.
5. Una Dirección General de Programas para MIPYMES.
6. Una Dirección General de Programas de Defensa para PYMES y Emprendedores.

En esta última Dirección se generan diversas atribuciones y en el número IV se menciona “Establecer la Red Nacional del Emprendedor, para fomentar su expansión y desarrollo en beneficio de los emprendedores del país, así como desarrollar el modelo de su administración operación de la misma”. Lo que refleja formar parte de la acción gubernamental para atender a estos sectores de la economía nacional.

En base a esto se pueden identificar los objetivos que se persiguen y son:

1. Lograr que la entrega de los apoyos sea resultado de una política incluyente de apoyo al emprendimiento y a las micro, pequeñas y medianas empresas del país, con objetivos cuidadosamente establecidos y compartidos por los diferentes sectores y regiones de la economía mexicana, garantizando la

transparencia tanto de procesos como en la toma de decisiones.

2. Lograr que los apoyos del Fondo Nacional Emprendedor al ser aplicados, tengan resultados medibles y cuantificables en los Beneficiarios, los cuales son: tasa de variación de la productividad total de los factores; porcentaje de atención en la Red de Apoyo al Emprendedor; Tasa de variación de la productividad laboral; porcentaje de micro, pequeñas y medianas empresas apoyadas que por primera vez acceden a crédito; porcentaje de nuevos vehículos de inversión creados en el ecosistema; o cualquier otro que sea definido por el Instituto Nacional del Emprendedor en las respectivas convocatorias y/o convenios, y que contribuya al fortalecimiento de la economía nacional.
3. Generar mediante la colocación eficaz y la selección, por parte del Consejo Directivo, de los mejores proyectos que presenten los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas del país, a través de un proceso de evaluación sólido y transparente, una gradual y firme transformación de éstos mediante: a) El mayor acceso a financiamiento y capital; b) El desarrollo de capacidades de gestión y habilidades gerenciales; c) El fortalecimiento de las capacidades productivas y tecnológicas; d) El acceso a información relevante para la toma de decisiones; e) Una mayor capacidad para acceder a los mercados; f) El fomento a la innovación y el desarrollo; g) El fomento a la equidad regional en la entrega de apoyos; h) La democratización de la productividad nacional; i) El aumento de la formalidad, y j) La mayor eficiencia en los procesos de logística y abasto.
4. Crear mecanismos eficientes de generación y distribución de los apoyos que garanticen el

ejercicio de los recursos del Fondo Nacional del Emprendedor y la llegada de los recursos a los beneficiarios de manera transparente y sin discrecionalidad, buscando que los emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas que soliciten apoyo obtengan herramientas para ampliar sus capacidades de desarrollo y que el portal electrónico del Fondo Nacional Emprendedor, utilice las mejores prácticas de gobierno abierto en el ámbito internacional.

Como se observa los objetivos son muy ambiciosos y buscan consolidar el surgimiento, fortalecimiento, escalamiento y competitividad de los emprendedores y de las micro, pequeñas y medianas empresas de los sectores productivos del país.

Todos los apoyos que se reciben para los beneficiarios de la Red se recibirán del Fondo Nacional Emprendedor (FNE), donde se establecerán de manera clara, cuáles serán los apoyos que se otorgarán y los procedimientos para poder acceder a ellos.

Resulta interesante mostrar que el Consejo Directivo, está presidido por el Presidente del INADEM y por un conjunto de funcionarios públicos de la Secretaría de Economía que es responsable de estas acciones, sin embargo, adicionalmente podrán participar otras dependencias y entidades de las Administración Pública Federal, Estatal o Municipal.

Adicionalmente el Consejo Directivo podrá invitar a participar en las sesiones a otras dependencias gubernamentales de los diferentes órdenes, organizaciones e instituciones de los sectores público y privado, instituciones financieras, beneficiarios y organismos intermediarios.

En esta política se incorpora el concepto de Gobierno Electrónico, con la finalidad de agilizar el funcionamiento de la misma a través de la página de electrónica del sistema emprendedor, con la dirección www.sistemaemprendedor.gob.mx, misma que

está dirigida principalmente a los beneficiarios de la política, la función esencial es generar documentos electrónicos a través de una firma electrónica (FIEL) que permitan realizar trámites y recibir los apoyos por parte de los beneficiarios y realizar los procedimientos por parte de los funcionarios públicos que participan en este procesos.

Para la construcción de la Red Nacional del Emprendedor se llevaron a cabo 4 acciones específicas:

1. Se analizó cada uno de los programas de apoyo dirigidos a emprendedores y MIPYMES de las Dependencias/Instituciones.
2. Con base en la información proporcionada se propone la simplificación y focalización de Poblaciones objetivo.
3. En el marco de colaboración con USAID se realizaron los trabajos de mapeo y Diagnóstico con apoyo del ITAM.
4. Se instalaron mesas de trabajo permanentes para articular los esquemas de: Vinculación, Coordinación y focalización.

Son 105 programas identificados en la Red Nacional del Emprendedor se desarrollan a través de 18 dependencias y/o instituciones.

Evaluación de la Política Pública

Esta parte se obtuvo del Diagnóstico 2014 del Programa Fondo Nacional Emprendedor, que emitió la Secretaría de Economía del Gobierno Federal en donde se presenta un panorama general de como se ha desempeñado la política pública.

Los primeros aspectos encontrados fue el identificar su población objetivo que está conformada por cuatro categorías que son las de:

1. Emprendedores.
2. MIPYMES, pertenecientes a sectores estratégicos.

3. Grandes empresas cuando sus proyectos generen impactos económicos, regionales o sectoriales, que generen empleos o beneficien de manera directa o indirecta.
4. Las instituciones y organizaciones del sector público y privado que operen programas en apoyo a emprendedores y MIPYMES.

Con base a lo anterior se ha determinado que la población objetivo que se encuentra representada por parte de MIPYMES en sectores estratégicos son 491.460 empresas y con capacidad de innovación son 53.762 por lo tanto la población total de empresas son 545.222.

Adicionalmente se han contabilizado el número de emprendedores considerando a las personas físicas con actividad empresarial encontrando un total de 7 millones 361 personas físicas y de estas se identificaron a personas físicas con potencial de emprendedores y se estima que son 296.523 personas a nivel nacional.

En base a los datos anteriores se determinó para el 2014 en la Red se determinó apoyar a 300 mil emprendedores y MIPYMES distribuidos de la siguiente manera:

112 mil MIPYMES a través de apoyos de convocatorias.

108 mil MIPYMES a través del Sistema Nacional de Garantías.

80 mil emprendedores a través de los apoyos de las convocatorias.

Los apoyos están orientados a Programas de sectores estratégicos y desarrollo regional, Programas de desarrollo empresarial, Programas de emprendedores y financiamiento, Programas para MIPYMES y Apoyo para la incorporación de tecnologías de la información y comunicaciones en las Micro, Pequeñas y Medianas empresas, para fortalecer sus capacidades administrativas, productivas y comerciales (antes fondo emprendedor).

Por otra parte, se observa que en el año 2012 se aprobaron un total de 691 proyectos con un monto de \$3,905,527,929.00 que atendieron 163,710 empresas, conservando 197,315 empleos

y generando 40,507 empleos nuevos; Así mismo, en el año 2013 se aprobaron un total de 941 proyectos con un monto de \$2,958,526,440.00 que atendieron 153,406 empresas, conservando 133,117 empleos y generando 30,960 empleos nuevos.

Se observa se presentó una disminución importante de recursos, pero sin duda la política pública en sus inicios puede tener un desempeño lento, y una vez que se da a conocer empieza mejor indicadores.

Se puede decir, que la Red Nacional del Emprendedor, realmente se considera como una verdadera política pública, toda vez que se encuentra orientada al apoyo tanto de emprendedores como de MIPYMES y en esta iniciativa del Gobierno Federal, se cuenta con la participación de diversos actores tanto públicos como privados, que intervienen para desarrollar una estrategia que contribuya a la generación de nuevas empresas.

A partir de lo anterior se dispuso a investigar ante los empresarios poblanos, principalmente a los micros y pequeños, por que en teoría los programas que ofrece están orientados a este sector y por ello se aplicó una encuesta que busca identificar cual es la percepción que tienen los dueños de las organizaciones productivas.

A continuación, se muestra cual fue la metodología utilizada para la determinación de la población meta y el tamaño de la muestra.

Metodología

Para el presente trabajo se aplicó una encuesta conformada de 14 ítems con una escala de Likert que va de totalmente de acuerdo, muy de acuerdo, de acuerdo, poco de acuerdo y nada de acuerdo.

Primero se determinó una población objetivo de estudio a las micro y pequeñas empresas ubicadas en el municipio de Puebla, sin importar el giro dando un resultado de 84.734 empresas.

La muestra se calculó aplicando un nivel de confianza del 95%, un intervalo de confianza del 5% obteniendo una muestra de 382 empresas.

También se validó la encuesta a través del programa estadístico denominado SPSS con un Coeficiente de Alfa de Cron Bach de 0.825, lo que resulta bastante positivo y demuestra que el instrumento es confiable.

A continuación, se muestra cuáles fueron los resultados obtenidos una vez aplicada la encuesta y que refleja cual es la percepción.

Resultados Obtenidos

Una vez aplicada la encuesta a los empresarios se obtuvieron los siguientes resultados para cada una de las afirmaciones que se realizaron y se consiguió lo siguiente:

1. El gobierno federal ofrece programas para crear nuevas empresas, ante esta afirmación los empresarios están de acuerdo con un 77% en que el Gobierno Federal si cuenta con una política en la que ofrece programas para la creación de nuevas empresas, solo el 23% considera que no es así.
2. El gobierno federal ofrece programas para fortalecer empresas existentes. Por otra parte, ante esta afirmación se observa que la percepción en cuanto al apoyo a las empresas existentes disminuye ya que solo el 67% de los empresarios está de acuerdo con la afirmación, y el 33% no lo considera así.
3. El Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) es un programa orientado a la creación de nuevas empresas y fortalecer a las existentes muy conocido, al hablar acerca del Programa del INADEM, también disminuye la percepción pasando a un 63% los que se encuentran de acuerdo y el 37% no lo percibe así.
4. La información de cómo funciona el INADEM es muy conocido por los empresarios, ante la afirmación del conocimiento de cómo funciona el INADEM, se encontró que solo el 45% está de acuerdo con ello y la percepción empieza a disminuir y el 55% considera que no es así, lo que refleja una falta de difusión de este programa ante los empresarios, lo que representa un área de oportunidad si se piensa que esta acción gubernamental está orientada a microempresarios.
5. Algún conocido, amigo o familiar ha sido apoyado por el INADEM, para esta afirmación se encontró que solo el 29% conoce a alguien que ha sido apoyado por el INADEM lo que refleja que ha sido muy poco los empresarios que han sido beneficiados, y el 61% no ha sido considerado para participar, tal vez por desconocimiento o por no cumplir los requisitos.
6. Los requisitos son conocidos y muy fáciles de cumplir, para esta afirmación se encontró que el 21 % considera que los requisitos si son conocidos y fáciles de cumplir lo que refleja que la mayoría de los empresarios no consideran como una alternativa real al INADEM para recibir algún tipo de apoyo por parte de este programa.
7. Utilizaría los apoyos que ofrece el INADEM si cumpliera con los Trámites, por otra parte, ante esta afirmación el 89% manifestó estar de acuerdo con utilizar los apoyos del INADEM, lo que refleja la necesidad de los empresarios, de recibir algún tipo de apoyo, pero la mayoría talvez no lo considera muy factible.
8. Cuenta con su firma electrónica como parte de los tramites a cumplir, ante esta afirmación se percibe que el 62% si tiene una firma electrónica lo que refleja que el 38% actualmente está en la informalidad, y esta afirmación se hace por que poder acceder a los programas del INADEM, se requiere estar dado de alta en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, lo que representa para

muchos empresarios o emprendedores una dificultad por que no consideran positivo el pago de los impuestos.

9. El Gobierno Federal da a conocer cómo funciona el INADEM, ante esta afirmación el 43% de los empresarios considera que el Gobierno Federal si da a conocer este programa, sin embargo el 57% considera que no lo hace, lo que refleja un área de oportunidad para el Gobierno para difundir correctamente este tipo de apoyos.
10. Cuenta con computadora conectada a Internet, para esta parte se identificó que solo el 28% de los empresarios cuentan con computadora conectada a internet, lo que refleja otro motivo por el cual los empresarios talvez no utilizan los programas ofertados por el INADEM, debido a que uno de los requisitos para acceder a los programas del INADEM es tomar un curso en línea y aprobarlo, pero si no se tienen las herramientas adecuadas no lo podrán realizar.
11. Si tomaría cursos en internet para ser beneficiados con los apoyos, en este rubro el 42% manifestó estar de acuerdo con la disposición de tomar cursos para recibir los apoyos ya que es un requisito cursar y aprobar en línea para recibir una certificación en la cual se asigna un numero con el cual se realiza la solicitud para ser candidato para concursar y en su caso ser sujeto de los apoyos.
12. Cuenta con correo electrónico, en esta última parte se encontró que el 79% si cuenta con correo electrónico que también es un requisito importante porque el registro y los tramites se realizan en línea a través del correo electrónico e inclusive las asesorías para los usuarios se reciben a través de email, lo que en ocasiones no resulta tan viable porque los correos no son respondidos y no hay otra manera de resolver dudas.

Como se observa realmente muy pocos empresarios conocen a alguien que hay sido beneficiado con algún programa del INADEM y solo el 21% conoce y a la vez considera que los requisitos son fáciles de cumplir, lo que refleja que no es tan accesible la información emitida por la política pública y demuestra que la percepción por parte de los empresarios no es buena.

Conclusión

Primero que nada, se observa que el INADEM en realidad representa una auténtica Política Pública orientada al fortalecimiento y la creación de empresas, a través de los diversos programas que ofrece.

Realmente se observa que la percepción de los empresarios no es tan buena, toda vez que, si conocen lo que representa al INADEM, pero pocos han sido beneficiados por los programas que ofrece y esto muestra que las áreas de oportunidad para este importante instituto tienen mucho que ver con la difusión de los programas y con la operatividad, sobre todo porque está orientado a un sector empresarial muy específico.

Se observa que no todos los empresarios tienen facilidad y oportunidad para acceder a los programas que se ofrecen, sobre todo, porque se encontró que no todos los empresarios encuestados, trabajan formalmente dados de alta en Hacienda y carecen de medios como computadora e internet para realizar los trámites correspondientes.

Una mayor disposición de información y facilidad para operar mejoraría el desempeño de los empresarios para participar en las diversas convocatorias que ofrece el INADEM.

Referencias

- Bartelsman, Eric, John C. Haltiwanger, and Stefano Scarpetta (2004). "Microeconomic Evidence of Creative Destruction in Industrial and Developing

- Countries.” The World Bank, Policy Research Working Paper Series: 3464.
- Castro Fernández Valvanera (2011). Innovación y el espíritu Emprendedor. España: Escuela de Organización Industrial.
- Chandler, Jack y Plano, Ralph (1998). Public Administration Dictionary. Santa Barbara: Editorial ABC Clío.
- Gómez A., Ruben, Gestión de Políticas Públicas: Aspectos Operativos, Revista Facultad Nacional de Salud Pública, No.2, Universidad de Antioquia, Colombia, 223-236.
- González Uribe Héctor (2007). Teoría Política. México: Editorial Porrúa.
- Leiva Bonilla Juan Carlos (s/f). Los emprendedores y la creación de empresas, Editorial Tecnológica de Costa Rica.
- May, Peter J. (2003). “Policy design and implementation”. En B. Guy Peters and Jon Pierre (eds.), Handbook of Public Administration, London, pp. 223-233.
- Peters, B. Guy (2015). American Public Policy. Estados Unidos: SAGE Publications.
- Santibáñez H, A., Barra R., M., & Ortiz M., P (s.f.). La Racionalidad de los actores en políticas públicas: Un esquema teórico para entender el funcionamiento de las democracias modernas. Recuperado el 6 de junio de 2016, de http://www.colpos.mx/tabasco/diplomado/3y4demarzo/actores_en_politica.pdf
- Secretaría de Economía (2015). Diagnostico 2014 del Programa Fondo Nacional Emprendedor S020. México: INAEM.
- Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) (2015). Políticas Públicas de apoyo a las MIPYMES en América Latina y el Caribe. Caracas, Venezuela: Secretaría Permanente del SELA.
- Subdere (2002). Diccionario de Administración Pública Chilena. Santiago de Chile: Editorial LOM.
- Subdere, O. H., & Morales, M (2009). Guía Metodológica para la Formulación de Políticas Públicas Regionales. Santiago de Chile: Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.